

Silvoweide und Agrovoltaik

www.af4eu.eu

Schafweiden zur integrierten Bewirtschaftung der Weiden mit Photovoltaikmodulen auf dem Bauernhof Agrogestiona, Granada

Die Optimierung der Ressourcennutzung zur Steigerung des ökologischen, ökonomischen und sozialen Versorgungsnutzens durch den Einsatz von Silvoweide ist eine nachhaltige Strategie für das Vieh- und Agrovoltaikmanagement in mediterranen Weidesystemen, die erneuerbare Energie liefert. Silvopasture in Andalusien fördert auch wirtschaftliche, ökologische und soziale Vorteile, da die integrierte Bewirtschaftung die Kosten senkt, sowohl in Bezug auf die Fütterung der Tiere als auch auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit der Solarinfrastruktur (Reduzierung des Staubs, der mit dem Fehlen einer Vegetationsdecke verbunden ist), was zusammen mit angemessenen Besatzdichten und Weideplanung die Produktion erhöht und eine effektivere Nutzung der verfügbaren Fläche ermöglicht. Vermeidung von Bodendegradation.

Ein angemessener Viehbesatz spielt eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung von Waldweidesystemen, der Verbesserung der Bodengesundheit und der Verringerung der Überweidung, um eine dauerhafte Grünlanderneuerung auf der Grundlage einjähriger Arten in mediterranen Systemen zu gewährleisten und gleichzeitig die organische Substanz und die mikrobielle Artenvielfalt zu erhöhen. Gesundere Böden in Verbindung mit einem angemessenen Besatzdichteverbessern die Artenvielfalt (längere Dauerhaftigkeit des Grünlandes, was der Hilfsfauna zugute kommt), die Wasserspeicherung und die Fruchtbarkeit aufgrund der Förderung der Bodenbedeckung, wodurch die Bodenerosion verringert wird, die in einer besseren Qualität und größeren Futtermengen zurückkehrt und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Veränderungen bietet.

Die Herausforderungen für die Agrovoltaik von Weideland hängen mit der Notwendigkeit einer hohen Parzellierung zusammen, was hohe Investitionen in Zäune und Wasserstellen erfordert.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentur für das Management von
Landwirtschaft und Fischerei in Andalusien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.